

DOI:

Україна та Європа в системі політичних цінностей (за результатами європейського соціального дослідження (ESS))

*Білецька Тетяна Вікторівна, кан. соц. наук, доцент
Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Богдана Хмельницького*

Задекларований Україною європейський вибір тією чи іншою мірою визначає як її внутрішні соціокультурні трансформації так і вектори зовнішньої політики. Визнаємо, що здійснення цього вибору постає як масштабна і багатогранна задача, вирішення якої залежить не лише від політичної волі та послідовності слідування вказівкам євроструктур, але й від усвідомлення її соціокультурного виміру. Справа в тому, що вся євроінтеграційна діяльність України переважно розгортається в політичній, правовій та економічній площинах, культурна ж складова цього процесу залишається значною мірою в тіні. Не завжди береться до уваги той факт, що будь-які соціально-політичні дії розгортаються в конкретно-наєвних, а не бажаних культурних контекстах. Професор Кембріджського університету Л. Грінфелд відзначає, що кожний соціальний лад (тобто передовсім структура суспільства) є матеріалізацією або об'єктивізацією за своїм образом тих, хто бере участь в ньому, як реальність нашого сьогодення, вони здійснюються людьми, що є носіями певної культури, у якій закарбований відповідний спосіб колективного буття та індивідуального існування у світі і який закріплений у відповідних ментальних структурах.

У демократичному суспільстві в центрі таких процесів повинна знаходитися людська особистість з притаманною їй системою культурних цінностей, орієнтацій та ідеалів. Саме тому успішна реалізація євроінтеграційних прагнень залежить від того, якою мірою будуть сформовані їх культурні виміри. Простежити зміну та формування оновленої системи цінностей, установок та орієнтацій українців та порівняти їх змістові характеристики із європейськими цінностями дозволяє, на наш погляд, унікальний проект, започаткований у 2002 р., – «Європейське соціальне дослідження (ESS)».

Це академічно орієнтоване міжнародне загальне соціальне дослідження, котре проводиться в країнах Європи кожні два роки на основі наново сформованих кроснаціональних вибірок, до яких входять жителі відповідних країн віком від 15 років. У межах проекту проводяться безпосередні інтерв'ю з респондентами в домогосподарствах. Дані опитувань відкривають реальну можливість порівняння численних показників, особливостей способу життя та масової свідомості людей, дозволяють відстежити особливості функціонування базових соціальних інститутів у європейських країнах. За час існування проекту його учасниками стали 24 держави ЄС, а завдяки активній роботі науковців Інституту соціології НАН України, зокрема: Є. Головахи, А. Горбачика,

Н. Паніної, Україна також долучилася до нього у січні-березні 2005 року й бере участь донині.

Розглянемо окремі аспекти результатів даного дослідження, зокрема особливості політичних цінностей та установок європейців та українців. Так, у політичній сфері інтерес громадян України до політики є значно вищим, ніж у країнах Європейського Союзу. Так, «дуже цікавляться» політикою в Україні 20% населення, в сусідній Польщі - лише 6%. Найближче до українців – громадяни Німеччини, Данії й Ірландії – 16%. Найменшою мірою цікавить політика чехів, португальців та іспанців.

Українці не тільки попередю в Європі за рівнем інтересу до політики, вони також є одними з перших серед тих, хто не вважає політику настільки складною, аби не зовсім розуміти, що ж у ній відбувається насправді. Якщо аналізувати, оперуючи категорією власних самооцінок, то краще за українців на політиці знаються тільки громадяни Австрії, Данії, Ісландії й Ірландії. Натомість британці й французи, чехи й поляки розуміються на політиці куди менше, ніж громадяни України.

У Європі подібно до України мало довіряють політикам і партіям (найвища оцінка у Данії – 5,7, найнижча у Португалії – 1,9 із максимально можливих 10 балів). Проте правовій системі в більшості країн ЄС довіряють значно більше, ніж в Україні, де оцінки довіри до судової системи є досить низькими – 3,7, до поліції – 3,3. Щодо останньої, то такого низького рівня довіри, як в Україні, не спостерігається в жодній країні ЄС, тоді як за рівнем довіри до судово-правової системи українці наближаються до громадян Польщі, Чехії, Словенії та Словаччини.

Відповідаючи на запитання стосовно того, наскільки вони задоволені тим, як працює демократія в країні, громадяни України дали оцінку, нижчу за середню (4,3 за шкалою від 0 до 10). Утім ще нижче оцінюють стан демократії у своїх країнах громадяни Польщі та Словаччини. Скромні оцінки успіхів у справі демократизації не заважають громадянам цих країн разом із українцями бути найпалкішими прихильниками ідеї подальшого розширення ЄС. Якщо в Польщі середня оцінка необхідності прийняття нових держав до ЄС становить 6,7 бали, в Україні 6,5, то в Люксембурзі (країна із найвищим рівнем життя у світі) – 3,8, у Норвегії (друга за рівнем життя) – 4,8.

Щодо різноманітних форм суспільно-політичної активності, то за участю в мітингах і демонстраціях українці посідають одне із перших місць в Європі – 22% (приміром, у Польщі, Словенії й Естонії – по 2%, у Чехії, Португалії та Великій Британії – по 4%, у Франції – 13%, і тільки в Іспанії - 34%). Якщо за участю громадян у політичних партіях і рухах Україна не відрізняється від більшості держав ЄС – 4%, то за участю в інших громадських організаціях і об'єднаннях показники активності в Україні (2% учасників) зіставні лише зі Словенією, Естонією та Португалією, і значно нижчі, ніж у більшості інших країн ЄС.

Саме участь у різного штибу громадських організаціях (не обов'язково політичних, але обов'язково добровільних і таких, що виникли в результаті соціальної самоорганізації) визначає реальну перспективу демократичної зміни політичної системи, економіки й духовного життя суспільства.

Одним із найважливіших інтегральних показників становища людини в суспільстві є рівень її життєвої задоволеності. Саме цим показником багато в чому вимірюють також здатність держави забезпечити своїм громадянам гідне життя. Порівнюючи індекс життєвої задоволеності в Україні та країнах ЄС, мусимо, на превеликий жаль, констатувати, що за шкалою від 0 до 10 оцінка задоволеності життям в Україні є найнижчою в Європі – 4,4 бали. Понад те лише в Україні ця оцінка перебуває в негативній частині шкали (нижче за 5 балів), а це означає, що в Україні переважають негативні оцінки. Найбільшою мірою задоволені життям громадяни Данії – 8,5. А найближче до українців за рівнем задоволеності перебувають словаки й угорці (5,7).

Отже, євроінтеграція України постає перш за все як складний соціокультурний процес, основу якого складає взаємодія двох різних соціокультурних систем, становлення яких відбувалось різними шляхами й мало різні соціокультурні наслідки. Вхідження в соціокультурний простір об'єднаної Європи може бути успішним лише на основі всебічної аналітики соціокультурних реалій Європейського союзу та України. Лише з урахуванням її результатів можна розробити програму-план реальних, а не просто бажаних євроінтеграційних кроків, які виходили б з реального стану речей та враховували справжні інтереси Українського народу.

Насамкінець зауважимо, що погоджуємося із позицією вітчизняної дослідниці І. Жеребятнікової щодо того, що українському суспільству, що пережило серйозну зміну системи цінностей при переході від тоталітарного режиму до демократичних принципів громадського життя, довелося зіштовхнутися з конфліктом цінностей, що в свою чергу спровокувало розкид політичних переваг і орієнтацій у суспільстві та кризу ідентичності в багатьох його групах, особливо в тому, що стосується самоідентифікації з політичними й соціальними цінностями, політичними символами минулого й сьогодення. При цьому, інкорпоруючи європейські цінності в масову свідомість, слід враховувати ментальні, психологічні особливості, специфіку національної культури українського народу.